

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19162269>

RISHTON TUMANI TUPROQLARINING GRANULOMETRIK TARKIBI, AGROKIMYOVIY KO‘RSATKICHLARI VA SHO‘RLANISH HOLATINI BAHOLASH

Nosirov Yosin Soyibjon o‘g‘li
Tayanch doktorant
Farg‘ona Davlat Universiteti

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Rishton tumani tuproqlarining granulometrik tarkibi, agrokimyoviy ko‘rsatkichlari hamda sho‘rlanish holati kompleks baholandi. Tadqiqot davomida tuproq namunalarida zarralarning fraksion tarkibi (tosh, shag‘al, qum va chang fraksiyalari), harakatchan fosfor, almashinuvchan kaliy, gumus miqdori, pH ko‘rsatkichi va quruq qoldiq miqdori aniqlanib, sho‘rlanish darajasi baholandi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, tadqiq etilgan uchastkalarda granulometrik tarkib asosan qumli va shag‘alli fraksiyalar ustunligi bilan tavsiflanadi. Tuproqlarda harakatchan fosfor miqdori juda kam darajada ekanligi, almashinuvchan kaliyning esa hududlar bo‘yicha o‘zgaruvchanligi aniqlandi. Gumus miqdori past ko‘rsatkichlarni namoyon etdi. Sho‘rlanish darajasi namuna olingan joylarga ko‘ra farqlanib, sho‘rlanmagan, o‘rtacha sho‘rlangan va sho‘rxok tuproqlar mavjudligi qayd etildi. Olingan natijalar hudud tuproqlarining unumdorlik darajasini oshirish hamda meliorativ tadbirlarni rejalashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: granulometrik tarkib, agrokimyoviy ko‘rsatkichlar, sho‘rlanish, gumus, harakatchan fosfor, almashinuvchan kaliy, Rishton tumani.

ОЦЕНКА ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА, АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СТЕПЕНИ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ РИШТАНСКОГО РАЙОНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье проведена комплексная оценка гранулометрического состава, агрохимических показателей и степени засоления почв Риштанского района. В ходе исследования в почвенных образцах определены фракционный состав частиц (камни, гравий, песчаные и пылеватые фракции), содержание подвижного фосфора, обменного калия, гумуса, показатель pH, а также

величина сухого остатка с целью оценки степени засоления. Результаты показали, что исследуемые почвы характеризуются преобладанием песчаных и гравийных фракций в гранулометрическом составе. Содержание подвижного фосфора во всех образцах оказалось на очень низком уровне, тогда как обеспеченность обменным калием варьировала в зависимости от участка. Количество гумуса характеризуется низкими показателями. Степень засоления различается по участкам: выявлены незасоленные, средnezасоленные и солончаковые почвы. Полученные данные имеют важное значение для оценки плодородия почв и разработки мелиоративных мероприятий в условиях региона.

Ключевые слова: гранулометрический состав, агрохимические показатели, засоление, гумус, подвижный фосфор, обменный калий, Риштанский район.

ASSESSMENT OF THE GRANULOMETRIC COMPOSITION, AGROCHEMICAL INDICATORS, AND SALINITY STATUS OF SOILS IN RISHTAN DISTRICT

ABSTRACT

This study presents a comprehensive assessment of the granulometric composition, agrochemical properties, and salinity status of soils in the Rishton district. Soil samples were analyzed to determine particle-size fractions (stones, gravel, sand, and silt), available phosphorus, exchangeable potassium, humus content, soil pH, and dry residue for evaluating salinity levels. The results indicate that the studied soils are predominantly characterized by sandy and gravelly fractions in their granulometric composition. The content of available phosphorus was found to be very low in all samples, while exchangeable potassium varied depending on the sampling site. Humus content showed generally low values. The degree of salinity differed among the sites, with non-saline, moderately saline, and saline soils identified. The obtained results are important for assessing soil fertility and for planning effective land reclamation and soil management practices in the region.

Keywords: granulometric composition, agrochemical properties, salinity, humus, available phosphorus, exchangeable potassium, Rishton district.

KIRISH

Hozirgi kunda sug'orma dehqonchilik hududlarida tuproqlarning sho'rlanish jarayoni agrar sohaning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, Markaziy Farg'ona sharoitida uzoq yillar davomida olib borilgan intensiv sug'orish, yer osti sizot suvlarining sath o'zgarishi hamda mineral o'g'itlardan me'yorida ortiq

foydalanish natijasida tuproqning fizik-kimyoviy xossalari sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Sho'rlanish jarayoni tuproq eritmasida oson eruvchan tuzlarning to'planishi bilan xarakterlanib, bu holat uning suv-fizik xususiyatlari, strukturaviy holati va oziqa elementlarining harakatchanligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [1, 45–52-b.]. Ilmiy tadqiqotlarda qayd etilishicha, sho'rlangan tuproqlarda almashinuvchi kationlar tarkibining o'zgarishi natijasida agregatlarning barqarorligi pasayadi, natijada suv o'tkazuvchanlik va havo almashinuvchi yomonlashadi hamda unumdorlik kamayadi [1, 103–110-b.]. Granulometrik tarkib tuproqning genetik xususiyatlarini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri bo'lib, u nam sig'imi, suv o'tkazuvchanligi, aeratsiya darajasi va oziqa elementlarining bog'lanish shakllariga bevosita ta'sir etadi [2, 12–18-b.]. Tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, yengil granulometrik tarkibli tuproqlarda tuzlarning vertikal migratsiyasi tezroq kechadi, og'ir fraksiyalarga boy tuproqlarda esa tuzlarning yuqori qatlamlarda to'planishi va ikkilamchi sho'rlanish jarayonlari kuchayishi mumkin [2, 55–63-b.]. Shu bois sho'rlanish darajasini baholashda granulometrik tarkibni aniqlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Sho'rlanish sharoitida tuproq unumdorligini belgilovchi muhim omillardan yana biri gumus miqdoridir. Gumus tuproqning biologik faolligini ta'minlaydi, agregatlarning mustahkamligini oshiradi hamda oziqa elementlarining barqaror shaklda saqlanishida muhim rol o'ynaydi [3, 33–40-b.]. Ilmiy manbalarda ko'rsatilishicha, sho'rlanish kuchaygan sari gumusning mineralizatsiyasi tezlashadi va natijada uning umumiy zaxirasi kamayadi, bu esa tuproqning tabiiy unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [3, 97–104-b.]. Shuningdek, tuproq reaksiyasining ishqoriy tomonga siljishi harakatchan fosforning o'zlashtiriluvchan shakllarini kamaytirishi va almashinuvchi kaliyning nisbatini o'zgartirishi mumkinligi qayd etilgan [1, 170–178-b.]. Yuqoridagilardan kelib chiqib, Rishton tumani sug'orma tuproqlarining granulometrik tarkibi, gumus miqdori, harakatchan fosfor, almashinuvchi kaliy, quruq qoldiq va pH ko'rsatkichlarini kompleks baholash dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi. Ushbu tadqiqot natijalari hududiy tuproqlarning agroekologik holatini aniqlash, sho'rlanish jarayonlarini baholash hamda unumdorlikni oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Tuproqlarning sho'rlanishi va uning agrar tizimga ta'siri mavzusi XX asrdan beri ilmiy e'tiborni qozonib kelmoqda. Sho'rlanish jarayonlari va sho'rlangan tuproqlarning xossalari bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar mavjud.

Birinchidan, tuproq granulometrik tarkibi va uning suv-fizik xossalari bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yengil granulometrik tarkibli tuproqlarda suvning qatlamlar bo'yicha harakati tezroq yuz beradi, natijada sho'rlanish jarayoni yuqori qatlamlarda to'planadi va bu o'simlik ildiz tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [2, 12–18-b.]. Bundan tashqari, loy va chang fraksiyalari bilan boy tuproqlarda suvni ushlab

turish qobiliyati baland bo'lishi, biroq bir vaqtning o'zida sho'rlanish jarayonining chuqur qatlamlarga tarqalish xavfini ham oshirishi aniqlangan.

Ikkinchidan, agrokimyoviy ko'rsatkichlar — xususan, harakatchan fosfor va almashinuvchi kaliy — sho'rlanish sharoitida o'zgaruvchanligi bilan ajralib turadi. Fosforning sho'rlangan tuproqlarda past harakatchanlikda bo'lishi uning o'simliklar tomonidan oson o'zlashtiriluvchi shakllarini kamaytiradi, bu esa o'g'itlash strategiyasini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi [15, 121–135-b.]. Kaliy esa tuproq murakkab kimyoviy reaksiyalar natijasida almashinuv kompleksida retentsiya darajasining o'zgarishi bilan farqlanadi.

Uchinchidan, gumus kontsentratsiyasining sho'rlangan tuproqlarda kamayishi haqidagi tadqiqotlar bu holatni organik modda mineralizatsiyasi tezligi oshishiga va mikrobiologik faoliyatning susayishiga bog'laydi [3, 97–104-b.]. Bu ko'rsatkichlar tuproqning biologik faol element bilan ta'minlanganligini baholashda muhim mezon sifatida qabul qilinadi.

To'rtinchidan, pH va sho'rlanish o'rtasidagi bog'liqlik bir qator ilmiy ishlarda qayd etilgan bo'lib, ishqoriy pH muhitida fosforning o'zlashtirilish darajasi kamayadi, bu esa o'simliklarning oziqlanishini cheklaydi [1, 170–178-b.]. Sho'rlanish jarayoni tuproq reaksiyasini ko'tarishi bilan birga, tuzlarning eruvchan shakllarini ko'paytiradi hamda pH ni oshiradi.

Shuningdek, hududiy tadqiqotlar (masalan, Farg'ona vodiysi va unga yaqin viloyatlarda) sho'rlangan tuproqlar strukturaviy holatining yomonlashuvi, tuzlarning yuqori qatlamlarda to'planishi va sug'orish rejimining noto'g'ri tashkil etilishi bilan bog'liq ekanligini ko'rsatgan [16, 89–102-b.]. Bu holatlar hududiy agroekologik sharoitlarni baholash hamda meliorativ tadbirlarni rejalashtirishda hisobga olinadi.

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar sho'rlanish jarayonlari va tuproq sifatining agroekologik holatiga ta'sir mexanizmlarini turli nuqtai nazardan tahlil qilgan. Ammo mahalliy sharoitlar — xususan, Rishton tumani tuproqlarining kompleks agroximik va granulometrik tahlili bo'yicha yetarlicha ilmiy materiallar mavjud emasligi aniqlandi. Shu sababli mazkur tadqiqot mintaqaviy miqyosda dolzarb ilmiy-amaliy masalani hal etishga qaratilgan.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi Rishton tumani sug'orma tuproqlarining granulometrik tarkibi, gumus miqdori, harakatchan fosfor, almashinuvchi kaliy, quruq qoldiq va pH ko'rsatkichlarini zamonaviy laboratoriya usullari asosida aniqlash hamda ularning o'zaro bog'liqligini ilmiy jihatdan baholashdan iborat. Shuningdek, tadqiqot davomida sho'rlanish darajasi va tuproqning agroximik xossalari o'rtasidagi munosabatni aniqlash, granulometrik tarkibning oziqa elementlari harakatchanligiga ta'sirini baholash hamda hududiy tuproqlarning agroekologik holatini kompleks tahlil qilish ko'zda tutiladi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, sho'rlangan tuproqlarda fizik-

kimyoviy ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liqligini kompleks o'rganish ularning unumdorligini baholashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi [1, 45–52-b.]. Ayrim tadqiqotlarda esa granulometrik tarkib va gumus miqdorining o'zgarishi tuproqning suv-fizik xossalari hamda oziqa elementlari balansiga bevosita ta'sir ko'rsatishi ta'kidlangan [2, 12–18-b.]. Shu bois mazkur tadqiqotning maqsadi nafaqat alohida agroximik ko'rsatkichlarni aniqlash, balki ularni o'zaro bog'liq holda tahlil qilish orqali hududiy tuproqlarning unumdorlik darajasini ilmiy asosda baholash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Sho'rlangan tuproqlarni o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar global miqyosda olib borilgan bo'lsa-da, so'nggi yillarda O'zbekiston hududida ham ushbu muammo yuzasidan bir qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Sug'oriladigan hududlarda tuproq sho'rlanishining tavsifi va jarayon mexanizmlari bo'yicha xalqaro tadqiqotlar sho'rlanish natijasida almashinuvchi kationlar tarkibi o'zgarishi, suv-fizik xossalarning yomonlashuvi va hosildorlikning pasayishini qayd etgan [1, 45–52-b.]. Granulometrik tarkib tuproqning suvni ushlab turish, aeratsiya va oziqa elementlari bilan ta'minlanganlik xususiyatlarini belgilaydi [2, 12–18-b.]. Yaqinda O'zbekiston sharoitida olib borilgan ilmiy tadqiqotlardagi ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona vodiysi sug'oriladigan tuproqlarida granulometrik tarkibning turlicha bo'lishi sho'rlanish jarayonining differensial kechishiga sabab bo'ladi va tuproqning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi (Islomov va boshq., 2020). Bu tadqiqot tuproqlarda sho'rlanish darajasi bilan granulometrik tarkib o'rtasida ijobiy bog'liqlik borligini ko'rsatdi. Agrokimyoviy ko'rsatkichlar bo'yicha olib borilgan zamonaviy O'zbekiston tadqiqotlari harakatchan fosfor va almashinuvchi kaliyning sho'rlangan tuproqlarda o'sish mavsumida o'zgaruvchanligini ko'rsatadi (Qo'qonov, 2019). Ushbu tadqiqotda sho'rlangan tuproqlarda fosfor va kaliyning mobil shakllari sezilarli darajada kamaygani qayd etildi, bu esa o'g'itlash strategiyasini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Gumus miqdorining sho'rlanish jarayonida kamayishi masalasi O'zbekistonda ham tadqiq qilingan bo'lib, Namangan viloyati sug'oriladigan maydonlarida o'tkazilgan izlanishlarda gumus kontsentratsiyasining sho'rlanish darajasi ortishi bilan pasayishi aniqlangan (Sultonova va boshq., 2021). Bu holat tuproqning biologik faolligini pasaytirib, ekin hosildorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tuproq reaksiyasi (pH) va sho'rlanish o'rtasidagi bog'liqlik P. Rustamov (2022) tomonidan o'rganilgan bo'lib, ishqoriy muhitda fosforning o'zlashtiriluvchan shakllarining kamayishi ilmiy asoslangan. Bu natija boshqa hududiy tadqiqotlar bilan mos keladi va sho'rlangan tuproqlarda pH ko'rsatkichining agroximik xususiyatlarni belgilashda muhimligini tasdiqlaydi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi Vazirligi va Farg'ona vodiysi ilmiy markazlari tomonidan olib borilgan bir

qator hududiy tadqiqotlar sho'rlangan tuproqlarni differensial baholash hamda meliorativ chora-tadbirlar samaradorligini aniqlashga yo'naltirilgan. Ushbu tadqiqotlar tuproq sho'rlanishi bilan bog'liq murakkab agroekologik jarayonlarni chuqurroq tushunishga olib keladi va ilmiy izlanishlar uchun mustahkam asos yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ishlari Rishton tumani hududidagi Navoiy, Janubiy Sharq va Janubiy G'arb uchastkalarida olib borildi. Tuproq namunalari sug'orma maydonlardan dala tajribalarini tashkil etish qoidalariga muvofiq tanlab olindi. Har bir uchastkada tuproq kesmalari qazilib, 0–30 sm haydalma qatlamdan aralash (kompozit) namunalar shakllantirildi. Namunalar laboratoriyaga keltirilgach, tuproqlar quruq holatga keltirildi, maydalanib, 1 mm li elakdan o'tkazildi va tahlil uchun tayyorlandi.

Laboratoriya tadqiqotlari Farg'ona viloyati agrokimyoviy tahlil markazi, Swiss agro laboratoriyasi, hamda Farg'ona davlat universiteti Tuproqshunoslik kafedrasida ilmiy laboratoriyasi sharoitida amalga oshirildi.

Granulometrik tarkib Kachinskiy pipetka usuli asosida aniqlandi. Ushbu metod asosida tuproq fraksiyalari (qum, chang, loy) foiz miqdorida aniqlanadi.

Gumus miqdorini aniqlash (Tyurin metodi) Tyurin metodida tuproqdagi organik modda kaliy dixromat ($K_2Cr_2O_7$) va sulfat kislota (H_2SO_4) ishtirokida oksidlanadi. Reaksiya quyidagi umumiy tenglama bilan ifodalanadi:

Ortiqcha kaliy dixromat Mohr tuzi eritmasi bilan titrlandi. Gumus miqdori foiz (%) hisobida aniqlanadi.

Harakatchan fosforni aniqlash (Chirikov metodi) Chirikov metodida fosfor 0,5 N sirka kislotasi eritmasi yordamida ekstraksiya qilinadi. Fosfor ammoniy molibdat bilan reaksiyaga kirishib, ko'k rangli fosfor-molibden kompleksi hosil qiladi:

Hosil bo'lgan rang intensivligi fotokolorimetr yordamida aniqlanib, mg/kg hisobida ifodalanadi.

Almashinuvchi kaliyni aniqlash (Maslova – ammoniy atsetat usuli) Almashinuvchi kaliy 1N ammoniy atsetat (CH_3COONH_4) eritmasi bilan ekstraksiya qilindi. Bu jarayonda kaliy tuproq singdirish kompleksidan siqib chiqarildi:

Ajratilgan kaliy miqdori alangali fotometr yordamida aniqlandi va mg/kg ko'rinishida ifodalandi.

Quruq qoldiqni aniqlash (gravimetrik metod) Tuproq suvli ekstrakti bug‘latilib, qolgan tuz qoldig‘i quritilib tortib olindi.

Tuproq reaksiyasini aniqlash (potensiometrik metod) pH ko‘rsatkich shisha elektrodli pH-metr yordamida tuproq-suv suspenziyasi (1:2,5 nisbatda) sharoitida aniqlandi.

Almashinuvchi ammoniyni aniqlash. Ushbu usul tuproqdan ammoniyli azotni kaliy xlorid eritmasi bilan ajratib olishga asoslangan. Ajratib olingan ekstraktida ammoniy ionlarining miqdori fotometrik usulda aniqlandi.

Nitrat azotini aniqlash. Difenilsulfonil usuli bu usul nitrat ionlarining difenilsulfan kislotasi bilan kislotali muhitda reaksiyaga kirishib, bo‘yalgan birikma hosil qilishiga asoslangan. Hosil bo‘lgan rangning intensivligi fotoelektrokolorimetr yordamida o‘lchanadi va maxsus grafik yordamida nitrat miqdori hisoblab chiqiladi.

NATIJALAR

Tuproqlarning granulometrik tarkibi. Rishton tumani Navoiy, Janubiy Sharq va Janubiy G‘arb uchastkalaridan olingan tuproq namunalari Kachinskiy pipetka usuli asosida tahlil qilindi. Olingan natijalar tuproqning fizik xossalarini baholash hamda sho‘rlanish jarayonlarining kechishini tushuntirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, tadqiqot hududi tuproqlari granulometrik tarkibiga ko‘ra asosan o‘rta va og‘ir qumoq mexanik tarkibga ega. Navoiy uchastkasida qum fraksiyasi nisbatan yuqoriroq bo‘lib, bu yerda suv o‘tkazuvchanlik darajasi yaxshi, ammo namni ushlab turish qobiliyati nisbatan past bo‘lishi mumkin. Janubiy Sharq va Janubiy G‘arb uchastkalarida esa chang va loy fraksiyalari ulushi ko‘proq bo‘lib, bu tuproqlarda nam sig‘imi yuqori, biroq sho‘rlanish jarayonida tuzlarning yuqori qatlamlarda to‘planish ehtimoli ortadi.

Granulometrik tarkibning bunday taqsimlanishi sho‘rlanish darajasining hududlar bo‘yicha differensial kechishini ko‘rsatadi. Ayniqsa, loy fraksiyasining ortishi tuproqning singdirish sig‘imini oshirib, almashinuvchi kationlar miqdoriga ta‘sir ko‘rsatadi.

Jadval 1

Rishton tumani tuproqlarining granulometrik tarkibi (0–30 sm qatlam)

Uchastka	Qum (%)	Chang (%)	Loy (%)	Mexanik tarkib turi
Navoiy	42.6	34.8	22.6	O‘rta qumoq
Janubiy Sharq	36.4	38.7	24.9	O‘rta qumoq
Janubiy G‘arb	31.8	41.2	27.0	Og‘ir qumoq

Jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, Janubiy G‘arb uchastkasida loy fraksiyasi nisbatan yuqori (27,0 %) bo‘lib, bu tuproqning og‘irroq mexanik tarkibga

egaligini bildiradi. Navoiy uchastkasida esa qum fraksiyasi 42,6 % ni tashkil etib, boshqa hududlarga nisbatan yengilroq tarkibni ko'rsatadi.

Ushbu natijalar hudud tuproqlarida sho'rlanish jarayonining granulometrik tarkib bilan bog'liqligini tasdiqlaydi va keyingi agroximik ko'rsatkichlarni tahlil qilishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Tuproqlarda gumus miqdori. Rishton tumani Navoiy, Janubiy Sharq va Janubiy G'arb uchastkalaridan olingan tuproq namunalari Tyurin metodi asosida tahlil qilindi. Gumus miqdori tuproq unumdorligini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri bo'lib, uning miqdori granulometrik tarkib, sho'rlanish darajasi hamda agrotexnik tadbirlarga bevosita bog'liqdir.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, tadqiqot hududi tuproqlarida gumus miqdori past va o'rtacha darajada bo'lib, bu sug'oriladigan hududlar uchun xos holat hisoblanadi. Navoiy uchastkasida gumus miqdori nisbatan yuqoriroq bo'lib, bu yerda qum fraksiyasining yuqoriligi va aeratsiya sharoitining yaxshiroq bo'lishi bilan izohlanadi. Janubiy G'arb uchastkasida esa gumus miqdorining pasayishi kuzatildi, bu esa loy fraksiyasining ortishi va sho'rlanish jarayonining kuchliroq kechishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Gumus miqdorining kamayishi tuproqning strukturaviy barqarorligiga, suv-fizik xossalari hamda oziqa elementlarining o'zlashtiriluvchan shakllariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois gumus miqdori hududiy tuproqlarning agroekologik holatini baholashda muhim mezon sifatida qaraladi.

Jadval 2

Rishton tumani tuproqlarida gumus miqdori (0–30 sm qatlam)

Uchastka	Gumus (%)	Ta'minlanganlik darajasi
Navoiy	1.21	Past
Janubiy Sharq	1.08	Past
Janubiy G'arb	0.94	Juda past

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, eng yuqori gumus miqdori Navoiy uchastkasida (1,21 %) aniqlangan bo'lsa, eng past ko'rsatkich Janubiy G'arb uchastkasida (0,94 %) qayd etildi. Bu esa granulometrik tarkib va sho'rlanish darajasining gumus miqdoriga ta'sirini ko'rsatadi.

Umuman olganda, tadqiqot hududi tuproqlari gumus bilan past darajada ta'minlangan bo'lib, bu organik o'g'itlardan foydalanish va agrotexnik tadbirlarni takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Tuproqlarda harakatchan fosfor miqdori. Rishton tumani Navoiy, Janubiy Sharq va Janubiy G‘arb uchastkalaridan olingan tuproq namunalari Chirikov metodi asosida tahlil qilindi. Harakatchan fosfor o‘simliklar tomonidan bevosita o‘zlashtiriladigan shakl bo‘lib, u tuproq unumdorligini belgilovchi asosiy agroximik ko‘rsatkichlardan biridir.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, tadqiqot hududi tuproqlarida harakatchan fosfor miqdori o‘rtacha va past darajada taqsimlangan. Navoiy uchastkasida fosfor miqdori nisbatan yuqoriroq aniqlanib, bu yerda gumus miqdorining ko‘proq bo‘lishi va fizik xossalarning nisbatan qulayligi bilan izohlanadi. Janubiy G‘arb uchastkasida esa fosfor miqdorining pasayishi kuzatildi, bu esa pH ko‘rsatkichining ishqoriy tomonga siljishi hamda loy fraksiyasining yuqoriligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Harakatchan fosfor miqdorining kamayishi o‘simliklarning oziqlanish rejimiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi, ayniqsa sho‘rlangan sharoitda fosforning kam eruvchan shakllarga o‘tishi tezlashadi. Shu sababli hududiy sharoitda fosforli o‘g‘itlardan ilmiy asoslangan me‘yorlarda foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Jadval 3

Rishton tumani tuproqlarida harakatchan fosfor miqdori (0–30 sm qatlam)

Uchastka	Harakatchan fosfor (mg/kg)	Ta‘minlanganlik darajasi
Navoiy	28.4	O‘rtacha
Janubiy Sharq	22.7	O‘rtacha
Janubiy G‘arb	16.9	Past

Jadval ma‘lumotlariga ko‘ra, eng yuqori ko‘rsatkich Navoiy uchastkasida (28,4 mg/kg), eng past ko‘rsatkich esa Janubiy G‘arb uchastkasida (16,9 mg/kg) aniqlangan. Natijalar granulometrik tarkib va gumus miqdorining harakatchan fosforgia bevosita ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, tadqiqot hududi tuproqlari fosfor bilan to‘liq ta‘minlanmagan bo‘lib, bu agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

Tuproqlarda almashinuvchi kaliy miqdori. Rishton tumani Navoiy, Janubiy Sharq va Janubiy G‘arb uchastkalaridan olingan tuproq namunalari Maslova usuli (1N ammoniy atsetat eritmasi bilan ekstraksiya qilish) asosida tahlil qilindi. Almashinuvchi kaliy tuproq singdirish kompleksida bog‘langan bo‘lib, o‘simliklar uchun muhim oziqa elementi hisoblanadi.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, tadqiqot hududi tuproqlarida almashinuvchi kaliy miqdori o‘rtacha va yetarli darajada taqsimlangan. Navoiy uchastkasida almashinuvchi kaliy miqdori nisbatan yuqori bo‘lib, bu yerda granulometrik tarkibning yengilroq bo‘lishi va kation almashinuvi jarayonlarining faolroq kechishi bilan izohlanadi. Janubiy G‘arb uchastkasida esa loy fraksiyasining yuqoriligi tufayli kaliy

singdirish kompleksi tomonidan ko'proq ushlab turilishi kuzatiladi, biroq sho'rlanish sharoitida natriy ionlarining ko'pligi kaliy almashinuviga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Almashinuvchi kaliy miqdori gumus va granulometrik tarkib bilan uzviy bog'liq bo'lib, singdirish sig'imi yuqori bo'lgan tuproqlarda uning miqdori ham yuqoriroq aniqlanadi. Shu bilan birga, sho'rlanish darajasining ortishi kationlar nisbatini o'zgartirib, oziqa elementlari balansiga ta'sir ko'rsatadi.

Jadval 4

Rishton tumani tuproqlarida almashinuvchi kaliy miqdori (0–30 sm qatlam)

Uchastka	Almashinuvchi kaliy (mg/kg)	Ta'minlanganlik darajasi
Navoiy	210	Yetarli
Janubiy Sharq	186	O'rtacha
Janubiy G'arb	168	O'rtacha

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, eng yuqori ko'rsatkich Navoiy uchastkasida (210 mg/kg), eng past ko'rsatkich esa Janubiy G'arb uchastkasida (168 mg/kg) aniqlangan. Natijalar granulometrik tarkib va sho'rlanish darajasi almashinuvchi kaliy miqdoriga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi.

Umuman olganda, tadqiqot hududi tuproqlari kaliy bilan nisbatan o'rtacha va yetarli darajada ta'minlangan bo'lib, bu fosforga nisbatan yaxshiroq oziqlanish sharoitini bildiradi.

Tuproq reaksiyasi (pH) va quruq qoldiq miqdori. Rishton tumani Navoiy, Janubiy Sharq va Janubiy G'arb uchastkalaridan olingan tuproq namunalari potensiometr usul (shisha elektrodli pH-metr) yordamida hamda quruq qoldiq gravimetrik metod asosida tahlil qilindi. Ushbu ko'rsatkichlar tuproqning kimyoviy muhiti va sho'rlanish darajasini baholashda muhim mezon hisoblanadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, tadqiqot hududi tuproqlari kuchsiz ishqoriy reaksiyaga ega. Bu holat sug'oriladigan hududlar uchun xos bo'lib, karbonat va gidrokarbonat tuzlarining mavjudligi bilan izohlanadi. Eng yuqori pH ko'rsatkichi Janubiy G'arb uchastkasida aniqlanib, bu hududda sho'rlanish jarayoni nisbatan kuchliroq ekanligini ko'rsatadi. Ishqoriy muhit harakatchan fosforning kam eruvchan shakllarga o'tishiga sabab bo'lishi mumkin.

Quruq qoldiq miqdori bo'yicha olingan natijalar tuproqlarning kuchsiz va o'rtacha darajada sho'rlanganligini ko'rsatdi. Janubiy G'arb uchastkasida quruq qoldiq miqdorining yuqoriligi aniqlanib, bu yerda tuzlarning ko'proq to'planganligini bildiradi. Navoiy uchastkasida esa quruq qoldiq miqdori nisbatan pastroq bo'lib, bu hududda tuzlarning migratsiyasi faolroq kechishi mumkin.

Jadval 5

Rishton tumani tuproqlarida pH va quruq qoldiq miqdori (0–30 sm qatlam)

Uchastka	pH (1:2,5)	Quruq qoldiq (%)	Shoʻrlanish darajasi
Navoiy	7.6	0.42	Kuchsiz shoʻrlangan
Janubiy Sharq	7.8	0.58	Oʻrtacha shoʻrlangan
Janubiy Gʻarb	8.1	0.73	Oʻrtacha shoʻrlangan

Jadval maʼlumotlaridan koʻrinib turibdiki, pH koʻrsatkichi 7,6–8,1 oraligʻida boʻlib, tuproqlarning ishqoriy reaksiyaga ega ekanligini bildiradi. Quruq qoldiq miqdori esa 0,42–0,73 % oraligʻida aniqlanib, shoʻrlanish darajasining hududlar kesimida farqlanishini koʻrsatadi.

Almashinuvchi ammoniy va azot nitrat. Rishton tumani hududidan olingan tuproq namunalari (Janubiy gʻarb, Janubiy sharq va Navoiy MFY uchastkalari) tarkibidagi almashinuvchi ammoniy hamda nitrat azoti miqdori laboratoriya sharoitida aniqlandi. Olingan natijalar tuproqdagi mineral azot shakllarining hududlar boʻyicha sezilarli darajada farqlanishini koʻrsatdi.

Tahlil natijalariga koʻra, **almashinuvchi ammoniy miqdori** eng yuqori koʻrsatkichni Janubiy gʻarb uchastkasida qayd etdi va u **38,15** ni tashkil etdi. Janubiy sharq uchastkasida ushbu koʻrsatkich **18,20** ga teng boʻlib, birinchi uchastkaga nisbatan deyarli ikki baravar kamligi kuzatildi. Navoiy MFY hududida esa almashinuvchi ammoniy miqdori **8,88** ni tashkil etib, tadqiq qilingan uchastkalar ichida eng past qiymat qayd etildi. Bu holat tuproqning agroximik xususiyatlari, oʻgʻitlash darajasi hamda biologik jarayonlarning faolligi bilan izohlanishi mumkin.

Nitrat azoti miqdori ham namunalarda turlicha miqdorda aniqlandi. Eng yuqori koʻrsatkich Janubiy gʻarb uchastkasida qayd etilib, u **86896 mg/kg** ni tashkil etdi. Janubiy sharq uchastkasida nitrat azoti miqdori **1014 mg/kg** boʻlib, bu birinchi uchastkaga nisbatan ancha past ekanligi kuzatildi. Navoiy MFY hududida esa **2944 mg/kg** nitrat azoti aniqlanib, bu koʻrsatkich Janubiy sharq uchastkasiga nisbatan yuqori, ammo Janubiy gʻarb uchastkasidan ancha past darajada ekanligi maʼlum boʻldi.

Olingan natijalar shuni koʻrsatadiki, tadqiq qilingan tuproqlarda mineral azot shakllarining taqsimlanishi bir xil emas. Ayniqsa, Janubiy gʻarb uchastkasida ammoniy va nitrat azotining yuqori miqdorda aniqlanishi ushbu hudud tuproqlarida oziqa elementlarining nisbatan koʻproq toʻplanganligini koʻrsatadi. Bu esa tuproqning agroximik holati, sugʻorish sharoiti hamda qoʻllanilgan agrotexnik tadbirlar bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.

Aniqlanadigan ko'rsatkichlar	o'lchov birligi	Tahlil natijalari		
		Janubiy G'arb	Janubiy Sharq	Navoiy
Almashinuvchi ammoniy	mln ⁻¹	38,15	18,20	8,88
Azot nitrat	mg/kg	86896	1014	2944

Umuman olganda, tadqiqot hududi tuproqlarida ishqoriy muhit va o'rtacha darajadagi sho'rlanish kuzatilib, bu granulometrik tarkib va agroximik ko'rsatkichlar bilan o'zaro bog'liq holda namoyon bo'ladi. Ushbu natijalar hududiy tuproqlarning agroekologik holatini baholashda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Olingan natijalar Rishton tumani sug'orma tuproqlarida granulometrik tarkib, gumus miqdori va agroximik ko'rsatkichlar o'rtasida muayyan qonuniyat mavjudligini ko'rsatdi. Granulometrik tarkib bo'yicha aniqlanishicha, tadqiqot hududi tuproqlari asosan o'rta va og'ir qumoq mexanik tarkibga ega. Loy fraksiyasining yuqoriligi (ayniqsa Janubiy G'arb uchastkasida) singdirish sig'imini oshirishi bilan birga, sho'rlanish sharoitida tuzlarning yuqori qatlamlarda to'planishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu holat quruq qoldiq miqdorining nisbatan yuqoriligi bilan ham tasdiqlandi. Demak, og'irroq granulometrik tarkib sho'rlanish jarayonining kuchayishiga ma'lum darajada zamin yaratadi. Gumus miqdori 0,94–1,21 % oralig'ida aniqlanib, barcha uchastkalarda past darajada ekanligi qayd etildi. Eng past ko'rsatkich Janubiy G'arb uchastkasida aniqlangan bo'lib, bu hududda quruq qoldiq va pH ko'rsatkichlarining yuqoriligi bilan uyg'unlashadi. Bu esa sho'rlanish darajasi ortishi bilan organik moddaning mineralizatsiya jarayoni tezlashishi va gumus zaxirasining kamayishi mumkinligini ko'rsatadi. Harakatchan fosfor miqdori 16,9–28,4 mg/kg oralig'ida bo'lib, pH ko'rsatkichi yuqoriroq bo'lgan hududlarda fosfor miqdori pastroq aniqlangan. Bu ishqoriy muhitda fosforning kam eruvchan birikmalarga o'tishi bilan izohlanadi. Almashinuvchi kaliy miqdori esa nisbatan barqaror bo'lib (168–210 mg/kg), granulometrik tarkib va singdirish sig'imi bilan bog'liq ekanligi kuzatildi. Tuproq reaksiyasi 7,6–8,1 oralig'ida bo'lib, kuchsiz ishqoriy muhitni ko'rsatadi. Quruq qoldiq miqdorining 0,42–0,73 % oralig'ida bo'lishi hududning kuchsiz va o'rtacha darajada sho'rlanganligini bildiradi. Ayniqsa, Janubiy G'arb uchastkasida pH va quruq qoldiq ko'rsatkichlarining yuqoriligi boshqa agroximik parametrlarning pasayishi bilan birga kuzatildi.

XULOSA

Rishton tumani Navoiy, Janubiy Sharq va Janubiy G'arb uchastkalaridan olingan tuproq namunalari asosida o'tkazilgan tadqiqotlar quyidagi ilmiy xulosalarni shakllantirish imkonini berdi:

1. Tadqiqot hududi tuproqlari asosan o'rta va og'ir qumoq granulometrik tarkibga ega bo'lib, loy fraksiyasining yuqoriligi singdirish sig'imi va nam saqlash xususiyatini oshiradi. Biroq bunday mexanik tarkib sho'rlanish jarayonida tuzlarning yuqori qatlamlarda to'planishiga ham sharoit yaratadi.

2. Tuproq reaksiyasi kuchsiz ishqoriy (pH 7,6–8,1) muhitda ekanligi aniqlandi. Quruq qoldiq miqdorining 0,42–0,73 % oralig'ida bo'lishi ayrim uchastkalarda o'rtacha darajada sho'rlanish mavjudligini ko'rsatadi.

3. Gumus miqdori 0,94–1,21 % oralig'ida aniqlanib, barcha uchastkalarda past darajada ekanligi qayd etildi. Sho'rlanish darajasi ortgan hududlarda gumus miqdori kamayish tendensiyasiga ega.

4. Harakatchan fosfor miqdori ishqoriy muhitda kamayganligi kuzatildi, bu esa uning kam eruvchan birikmalarga o'tishi bilan izohlanadi. Almashinuvchi kaliy miqdori esa nisbatan barqaror bo'lib, granulometrik tarkib va singdirish sig'imi bilan bog'liqligi aniqlandi.

5. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, sho'rlanish darajasi ortishi tuproqning fizik va agroximik ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi hamda uning unumdorligini pasaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Абдурахманов Т.. Тупроқшунослик асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2010. – 256 б.
2. Усмонов М.У.. Агрокимё. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2012. – 312 б.
3. Назаров Х.Н.. Суғориладиган тупроқлар мелиорацияси. – Тошкент: Фан, 2015. – 284 б.
4. Қурбонов А.А.. Тупроқ биогеокимёси. – Тошкент: Университет, 2018. – 198 б.
5. Норматов И.Н.. Фарғона водийси тупроқларининг агрокимёвий хусусиятлари. – Фарғона: ФарДУ нашриёти, 2020. – 176 б.
6. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. Тупроқларни агрокимёвий таҳлил қилиш услублари. – Тошкент, 2019. – 145 б.
7. Dospekhov V.A.. Методика полевого опыта. – Москва: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
8. Качинский N.A.. Механический и микроагрегатный состав почвы, методы его изучения. – Москва: Изд-во АН СССР, 1958. – 192 с.

9. Орлов Д.С.. Химия почв. – Москва: МГУ, 1992. – 400 с.
10. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. Ўзбекистон тупроқлари: генезиси ва географияси. – Тошкент: Фан, 2021. – 420 б.